

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA/ FROM SCIENTIFIC LIFE

UMB partnerom H2020 projektu INCULTUM

UMB as a partner H2020 project INCULTUM

UMB je partnerom nového medzinárodného výskumného projektu H2020 Visiting the margins: INnovative CULTural ToUrisM in European peripheries – INCULTUM, ktorého riešenie sa začalo v roku 2021 na základe zmluvy č. 101004552.

Projekt INCULTUM sa zaoberá výzvami a príležitosťami kultúrneho cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľný sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj. Projekt skúma potenciál využitia kultúrneho dedičstva pre rozvoj periférnych oblastí naprieč Európou, ak sú do tohto rozvoja aktívne zapojené lokálne komunity a participujú na ňom relevantné zainteresované strany. Interdisciplinárne projektové konzorcium tvorí 15 projektových partnerov z deviatich krajín Európy (Španielsko, Portugalsko, Slovensko, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Albánsko, Írsko a Švédsko), zastúpené sú univerzity, podniky, samosprávy aj neziskové organizácie. Riešenie projektu je založené na využívaní inovatívnych a participatívnych prístupov k rozvoju územia, ktoré menia miestnych obyvateľov na protagonistov rozvoja daného územia. Lokálne komunity sa učia, ako zlepšovať osvedčené postupy rozvoja územia tak, aby boli v súlade s ochranou životného prostredia, dali sa aplikovať v konkrétnych územiach a premietnuť do stratégií a politík rozvoja území.

V rámci projektu sa bude realizovať desať pilotných iniciatív naprieč Európou a na základe výsledkov riešenia projektu budú vytvárané inovatívne riešenia rozvoja periférnych oblastí, ktoré budú šité na mieru konkrétnych území. Očakáva sa, že tieto pilotné iniciatívy pomôžu:

- identifikovať a porovnať faktory a prekážky, ktoré ovplyvňujú úspech alebo zlyhanie participatívnych modelov rozvoja územia;
- analyzovať a vyhodnotiť výsledky doterajších výskumov a ďalej analyzovať predpoklady potrebné pre budúcu implementáciu a rozšírenie potenciálnych riešení rozvoja území založených na participácii miestnych komunit;
- poskytnúť nové kvantitatívne a kvalitatívne údaje, ktoré sa kombinujú s oficiálnymi štatistikami a novými údajmi zozbieranými pomocou samostatne vyvinutých IT aplikácií a tiež s využívaním predtým nevyužitých zdrojov údajov (napr. open data, big data a pod.).

Výsledky projektu umožnia formulovať odporúčania pre efektívne a udržateľné politiky a vytvoria nové synergie medzi zainteresovanými subjektmi z verejného, súkromného a

neziskového sektora v lokalitách, kde sa budú realizovať pilotné iniciatívy. Projekt môže viesť aj k novým investíciám do rozvoja daných území, vrátane štrukturálnych fondov.

Na implementácii projektu sa spolupodieľajú Filozofická a Ekonomická fakulta. Aktualizované informácie o projekte sú dostupné aj na www.incultum.eu.

Prof. PhDr. Alexandra Bitušiková, PhD.,

doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.

riešiteľky projektu za UMB

<https://doi.org/10.24040/eas.2021.22.2.134-135>